

“Peran Filsafat Ilmu dan Logika dalam Penelitian Psikologi”

(Seprianus Kiding S.B)

**Program Studi Magister Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

2019

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Apa itu Penelitian Psikologi.....	4
Penelitian.....	4
Penelitian Psikologi.....	4
B. Peran Filsafat Ilmu	4
Filsafat Ilmu	5
Pilar Filsafat Ilmu.....	5
Peran Filsafat Ilmu	5
C. Peran Logika	7
Logika	7
Peran Logika	7
BAB III KESIMPULAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui bersama bahwa baik psikologi maupun berbagai ilmu lainnya, merupakan pecahan dari filsafat. Di dalam filsafat, juga bisa menemukan refleksi-refleksi yang cukup mendalam tentang konsep jiwa dan perilaku manusia. Refleksi-refleksi semacam itu dapat ditemukan baik di dalam teks-teks kuno filsafat, maupun teks-teks filsafat modern. Dari temuan tersebut, para psikolog tentunya bisa melihat dan semakin memahami akar historis dari ilmu mereka, serta pergulatan-pergulatan seperti apa yang terjadi di dalamnya.

Hanya saja, belum banyak orang yang mengetahui bahwa ilmu psikologi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu filsafat dan logika padahal dengan memahami akar historis serta hal hal yang berperan di dalamnya maka seorang ilmuwan dapat semakin memahami ilmu secara lebih menyeluruh baik dari segi karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan secara singkat bagaimana peran dari filsafat ilmu dan logika terhadap perkembangan ilmu psikologi secara umum dan penelitian psikologi secara khusus. Tulisan ini mengajukan sebuah proposisi bahwa filsafat ilmu dan logika merupakan landasan holistik dalam pengembangan ilmu psikologi secara umum, dan ada hubungan yang erat antara filsafat ilmu dan logika terhadap penelitian psikologi.

Filsafat ilmu dan logika diperlukan untuk: (1) membantu membedakan ilmu dengan saintisme (2) memberi jawab atas pertanyaan "makna" dan "nilai", dalam hal mana ilmu membatasi diri pada penjelasan mekanisme saja, (3) merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan, serta (4) dari hubungan historisnya dengan ilmu, filsafat menginspirasi masalah-masalah yang akan dikaji oleh ilmu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran filsafat ilmu dalam penelitian psikologi?
2. Bagaimana peran logika dalam penelitian psikologi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran filsafat ilmu dalam penelitian psikologi?
2. Untuk mengetahui peran logika dalam penelitian psikologi?

BAB II PEMBAHASAN

A. Apa itu Penelitian Psikologi

Penelitian

Penelitian didefinisikan sebagai pertimbangan studi yang cermat tentang suatu masalah tertentu atau masalah menggunakan metode ilmiah. Menurut sosiolog Amerika, Earl Robert Babbie, “Penelitian adalah penyelidikan sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati. Penelitian melibatkan metode induktif dan deduktif.”

Metode penelitian induktif (sering juga disebut penelitian kualitatif) digunakan untuk menganalisis fenomena yang diamati sedangkan metode deduktif (sering juga disebut penelitian kuantitatif) digunakan untuk memverifikasi fenomena yang diamati.

Psikologi

Psikologi adalah salah satu bagian dari berbagai ilmu ilmu sosial perilaku yang ada. Psikologi termasuk dalam kelompok ilmu termuda dalam dunia ilmu secara umum dan dalam ilmu ilmu sosial secara khusus. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang aktivitas mental dan perilaku, baik yang bersifat teramati secara inderawi dan dapat diukur maupun yang tidak dapat diamati secara inderawi dan tidak dapat diukur (Hanurawan, 2012).

Penelitian Psikologi

Berdasarkan definisi di atas, maka penelitian psikologi dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan aktivitas mental dan perilaku manusia, baik dapat teramati secara inderawi dan dapat diukur maupun yang tidak dapat diamati secara inderawi dan tidak dapat diukur.

B. Peran Filsafat Ilmu

Sebelum masuk lebih dalam untuk membahas lebih dalam mengenai peran dari filsafat ilmu, maka sebelumnya, baik bila kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh (komprehensif), merangkum, spekulatif rasional, dan mendalam sampai ke akarnya (radiks), sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari (Hanurawan, 2012). Objek objek kemanusiaan tersebut meliputi 3 relasi penting manusia di dalam

kehidupannya, antara lain yaitu :

- Hubungan manusia dengan keberadaan Tuhan
- Hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta
- Hubungan manusia dengan manusia

Seorang tokoh pendidikan Indonesia, Prof. H. Imam Barnadib, dalam tulisannya (Barnadib, 1994) menjelaskan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Filsafat dianggap bersifat menyeluruh karena pada dasarnya filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan melainkan juga merupakan suatu pandangan yang jauh menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Filsafat juga dianggap bersifat sistematis karena dalam penerapannya, filsafat menggunakan proses proses berpikir yang dilakukan secara sadar, teliti dan teratur sesuai dengan kaidah atau hukum yang ada.

Filsafat Ilmu

Psillos & Curd (2008) menjelaskan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang filosofis dan mendasar/fundamental yang terdapat dalam ilmu. Filsafat Ilmu dibagi menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial, namun tidak terdapat perbedaan yang secara prinsip antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial dimana keduanya memiliki ciri-ciri keilmuan yang sama.

Pilar Filsafat Ilmu

Pembahasan pilar filsafat ilmu terkait proses bagaimana keterkaitan antara aspek aspek yang mempengaruhi ilmu dan sebaliknya. Pada dasarnya, pilar filsafat ilmu dibedakan atas tiga pilar menjadi pilar pada aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis yang satu sama lain mempunyai fungsi atau karakter pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Pilar ontologis berbicara tentang apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan/ hakikat apa yang dikaji; pilar epistemologis berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar; dan pilar aksiologis berbicara tentang apa nilai kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri.

Peran Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu erat kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan atau epistemologi, yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga

mengenai logika dan metodologi. Berdasar pada definisi filsafat ilmu itu sendiri, maka kemudian dapat dibuat aplikasi pengertian filsafat ilmu ke dalam bidang filsafat ilmu psikologi. Filsafat ilmu psikologi adalah filsafat, khususnya adalah cabang dari filsafat pengetahuan (epistemologi), yang secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakekat ilmu psikologi (Hanurawan, 2012)

Apabila ruang lingkup filsafat ilmu itu diterapkan dalam ilmu psikologi maka diperoleh rumusan ruang lingkup filsafat ilmu dalam ilmu psikologi adalah sebagai berikut:

- Masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu psikologi.
- Masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu psikologi
- Masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu psikologi dalam kehidupan masyarakat.
- Masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu psikologi.

Selain itu, ruang lingkup filsafat ilmu yang diterapkan dalam ilmu psikologi juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Pengertian ilmu psikologi
- Tujuan ilmu psikologi
- Masalah metodologi dalam kegiatan keilmuan psikologi
- Penggolongan dalam ilmu psikologi
- Pengembangan teori, model, dan paradigma keilmuan dalam ilmu psikologi
- Hubungan ilmu psikologi dan kesejahteraan manusia
- Aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat ilmu pada ilmu psikologi.

Filsafat ilmu diperlukan untuk: (1) membantu membedakan ilmu dengan saintisme (yang memutlakkan berlakunya ilmu dan tidak menerima cara pengenalan lain selain cara pengenalan yang dijalankan ilmu), (2) memberi jawab atas pertanyaan "makna" dan "nilai", dalam hal mana ilmu membatasi diri pada penjelasan mekanisme saja (Bertens, 2005), (3) merefleksikan, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan, sebab ada kecenderungan penerapan metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu itu sendiri (Mustansyir & Munir, 2010), serta (4) dari hubungan historisnya dengan ilmu, filsafat menginspirasi masalah-masalah yang akan dikaji oleh ilmu.

C. Peran Logika

Logika

Logika berasal dari kata Yunani Kuno, λόγος (logos) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir (khususnya penalaran/proses penalaran) dan objek formal logika adalah berpikir/penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Selain itu, logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep silogisme adalah inti dari logika yaitu bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logikē epistēmē (Latin: logica scientia) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan.

Peran Logika

Filsafat memberikan dasar kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan rasional bagi, baik sebagai praktisi maupun akademisi. Dengan ilmu logika, yang juga merupakan salah satu cabang filsafat, setia praktisi maupun akademisi dibekali dengan kerangka berpikir yang kiranya sangat berguna di dalam proses berpikir. Seluruh ilmu pengetahuan dibangun di atas dasar logika, dan begitu pula psikologi. Metode pendekatan serta penarikan kesimpulan dari setiap premis-premis yang ada seluruhnya didasarkan pada prinsip-prinsip logika. Dengan mempelajari logika secara sistematis, para psikolog baik praktisi maupun akademisi akan mampu mengembangkan ilmu psikologi secara sistematis, logis, dan rasional.

BAB III KESIMPULAN

Baik logika maupun filsafat ilmu, yang juga merupakan cabang dari filsafat, memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu psikologi. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang hendak merefleksikan konsep-konsep yang diandaikan begitu saja oleh para ilmuwan, seperti konsep metode, obyektivitas, penarikan kesimpulan, dan konsep standar kebenaran suatu pernyataan ilmiah. Hal ini penting, supaya ilmuwan dapat semakin kritis terhadap pola kegiatan ilmiahnya sendiri, dan mengembangkannya sesuai kebutuhan masyarakat. Psikolog sebagai seorang ilmuwan tentunya juga memerlukan kemampuan berpikir yang ditawarkan oleh filsafat ilmu ini. Tujuannya adalah, supaya para psikolog tetap sadar bahwa ilmu pada dasarnya tidak pernah bisa mencapai kepastian mutlak, melainkan hanya pada level probabilitas. Dengan begitu, para psikolog bisa menjadi ilmuwan yang rendah hati, yang sadar betul akan batas-batas ilmunya, dan terhindar dari sikap saintisme, yakni sikap memuja ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

Psikologi sebagai suatu ilmu memiliki hubungan yang erat dengan filsafat. Dalam memahami psikologi sebagai ilmu maka sangat perlu untuk memahami aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Berdasarkan landasan ontologisnya maka psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku manusia dan proses-proses mental yang melatarbelakanginya. Perbedaan aliran-aliran filsafat (ontologi) dan perspektif dalam memandang tingkah laku manusia tentu akan memunculkan berbagai macam aliran-aliran dalam psikologi yang memengaruhi ontologi psikologi itu sendiri dan kemudian memengaruhi epistemologinya. Dari kajian aspek epistemologinya, psikologi sendiri merupakan ilmu yang banyak dipengaruhi oleh pendekatan empirisme dan filsafat fenomenologi. Psikologi terus mengembangkan berbagai metode dalam mengkaji tingkah laku, misalnya melalui survey, eksperimen, studi kasus dan sebagainya. Dalam ranah aksiologisnya, ilmu psikologi telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, industri, ekonomi, politik, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penelitian maka para ilmuwan baik praktisi maupun akademisi psikologi perlu mempertimbangkan ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmunya agar dapat memahami batasan kajian psikologi, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian serta manfaat praktis dari penelitiannya untuk masyarakat. Berkaitan dengan penerapan kode etik psikologi maka rumusan kode etik psikologi pada dasarnya mempertimbangkan kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu psikologi. Sebagai ilmu yang mengkaji manusia

maka psikologi akan bersinggungan dengan persoalan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia. Prodesur- prosedur penelitian psikologi serta aplikasi teori dan konsep-konsepnya seyogyanya berlandaskan pada kode etik yang berlaku, khususnya terkait etika terhadap umat manusia. Landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi dari ilmu psikologi ini sangat urgen untuk dipahami sebagai batasan kerja bagi komunitas psikologi baik praktisi maupun akademisi.

Secara singkat, peran filsafat ilmu dan logika terhadap penelitian psikologi antara lain yaitu :1) memberikan kerangka berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan logis untuk para psikologis, akademis, serta praktisi; 2) menjadi panduan bagi ilmuwan psikologi agar dalam melaksanakan penelitiannya, ilmuwan psikologi tidak melanggar nilai-nilai dari moral dasar, semisal hak-hak asasi serta kebebasan manusia; 3) membantu ilmuwan dalam memahami eksistensialisme yaitu cabang filsafat yang merefleksikan manusia yang selalu bereksistensi di dalam hidupnya. Eksistensialisme merefleksikan problem-problem manusia sebagai individu, seperti tentang makna, kecemasan, otentisitas, dan tujuan hidup; 4) menyumbangkan metode fenomenologi sebagai alternatif pendekatan di dalam ilmu psikologi yang dapat membuat penelitian psikologi menjadi ilmu yang lebih manusiawi karena cara pendekatannya secara radikal serta memahami hakikat dari realitas tanpa harus terjebak di dalam asumsi-asumsi yang dimiliki terlebih dahulu oleh ilmuwan; 5) mengangkat asumsi-asumsi (antropologis, asumsi metafisis, dan asumsi epistemologis) dan fungsi kritik yang terdapat di dalam ilmu psikologi. Filsafat dapat menjadi alat analisis yang mampu mengangkat sekaligus menjernihkan ketiga asumsi tersebut secara sistematis dan rasional. Sedangkan fungsi kritik terhadap asumsi bertugas sebagai alat agar ilmu psikologi bisa tetap kritis terhadap dirinya sendiri, dan semakin berkembang ke arah yang lebih manusiawi dan mampu untuk memahami realitas dari kehidupan manusia; 6) memberikan wacana maupun sudut pandang baru dalam bentuk refleksi teori-teori sosial kontemporer; 7) membantu merefleksikan konsep-konsep yang diandaikan begitu saja oleh para ilmuwan, seperti konsep metode, obyektivitas, penarikan kesimpulan, dan konsep standar kebenaran suatu pernyataan ilmiah. Dengan adanya kesempatan untuk merefleksikan konsep-konsep yang ada, ilmuwan dapat semakin kritis terhadap pola kegiatan ilmiahnya sendiri, dan mengembangkannya sesuai kebutuhan masyarakat; dan 8) memberikan cara berpikir yang radikal, sistematis, dan rasional terhadap ilmu psikologi, sehingga ilmu psikologi bisa menjelajah ke lahan-lahan yang tadinya belum tersentuh.

Daftar Pustaka

- Barnadib, Imam. 1994. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Berteens, Kees. 2005. *Panorama Filsafat Modern*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Bhat, Adi. *What is Research- Definition, Methods, Types & Examples* di <https://www.questionpro.com/blog/what-is-research/> (diakses tanggal 28 Desember 2018)
- Hanurawan, F. 2012. *Filsafat Ilmu Psikologi*. Malang: BKP Universitas Negeri Malang.
- OverBeeke, Nandito. *Filsafat Psikologi* di <http://nanditooverbeek.blogspot.com/2016/06/filsafat-psikologi.html> (diakses tanggal 28 Desember 2018)
- Pradipto, Yosef Dedy. 2013. *Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Holistik Pengembangan Ilmu Psikologi*. *Humaniora* Vol. 4 No.1 April 2013: 539-546
- Psillos, S. & Curd, M. 2008. *The Routledge Companion to Philosophy of Science*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Rizal Mustansyir, Misnal Munir. 2010. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.